

பாரதிதாசன் படைப்பில் திராவிடச் சிந்தனை
முனைவர்கா.ஸ்ரீதர்,
உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலைத்தமிழ்த்துறை,
வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி, (தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

Named by his parents as Kanaka Subpuratnam, he changed his name to Bharatidasan due to his deep love for Subramanya Bharatiyar. Father EV Ramasamy was inspired by Periyar's social reform activities and became his ardent volunteer. Bharathidasan has earned the special name of revolutionary poet by Annathurai due to his deep and compelling writings and is still alive in people's minds. This article is an attempt to identify the Dravidian ideas that shine through his work.

கனக சுப்புரத்தினம் என்று பெற்றோர் இட்ட பெயரைச் சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் மீதான தீராக் காதலால் பாரதிதாசன் என்று தாமாகப் புனைந்து கொண்டவர் . ஈ.வெ.இராமசாமி என்ற தந்தை பெரியாரின் சமூக சீர்திருத்தச் செயல்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரது தீவிரத் தொண்டராக மாறியவர் . தமது ஆழமான அழுத்தமான உறுதியான எழுத்துக்களால் அண்ணாத்துரையால் புரட்சிக்கவி என்ற சிறப்புப் பெயரைப் பெற்று இன்றும் மக்கள் மனத்தில் வாழ்ந்து வருபவர் பாரதிதாசன் . அவரது படைப்பில் மிளிரும் திராவிடச் சிந்தனைகளை அடையாளப் படுத்தும் முயற்சியாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திராவிடம் / திராவிடச் சிந்தனை

திராவிடம் என்பதற்கு விக்சனரி இணையதளம் திரவம் சூழ்ந்த இடம் என்றும் மஹாராஷ்டிராவில் இருந்து தமிழ்நாடு வரையிலான கடல் சூழ்ந்த பகுதியைக் குறிக்கும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்றும் பொருள் குறிப்பிட்டு உள்ளது . இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பகுக்கப்படுவதற்கு முன்பு இருந்த சென்னை மாகாணமே திராவிடம் இன்று அறியலாம். 1950 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய தேசிய கீதத்தில் இடம்பெற்றுள்ள,

“ பஞ்சாப சிந்து குஜராத மராத்தா

திராவிட உத்கல வங்கா

விந்திய இமாச்சல யமுனா கங்கா

உச்சல சலதி தரங்கா ” என்ற வரிகளில் (கர்நாடகம், ஆந்திரப் பிரதேசம் ,

தெலுங்கானா, கேரளா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட) தென் இந்தியாவைக் குறிக்கும்

விதத்தில்திராவிட என்ற ஒரு சொல் மட்டுமே உள்ளது . எஞ்சிய வட இந்தியப் பகுதியைக்

குறிக்கும் வகையில் பஞ்சாப் , சிந்து, குஜராத், மகராஷ்டிரா, வங்காளம், இமாச்சலப்

பிரதேசம்போன்ற பலபெயர்கள் இடம்பெற்று உள்ளன . இரவீந்தரநாத் தாகூரின் கூற்றுப்படி

திராவிடம் என்பது தென்னியந்திய நிலப்பகுதியையே குறிக்கிறது என்று வரையறை

செய்யலாம்.

இந்த நிலப்பரப்பில்வாமும் மக்களிடம் புழக்கத்தில் இருக்கும் சிந்தனைகளையும்

செயல்பாடுகளையும் இவர்களின் அடையாளமாகக் குறிப்பிடலாம் . முடியாட்சி

காலத்திலும் காலனி ஆதிக்கக் காலத்திலும் தென் இந்திய மற்றும் வட இந்திய மக்களின்

பண்பாட்டிலும் வரலாற்றுப் பின்னணியிலும் முரண்பாடுகள் எண்ணற்றவை .

அதனால் இவ்விரண்டும் தமது இருப்பை நிலைநிறுத்த மேற்கொண்ட நேரடி மற்றும் மறைமுக

முயற்சிகள் வரலாற்றுப் பதிவுக்களில் காணலாம்.

திராவிட நாட்டின் பெருமை

தொல்காப்பியச்சிறப்புப் பாயிரத்தில்,

“வடவேங்கடம் தென்குமரி

ஆயிடை

தமிழ்கூறு நல்லுலகம் ”

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தூக்கம்

என்று பனம்பாரனார் தமிழகத்தின் எல்லையாக , வடக்கே வேங்கட மலையையும் தெற்கே குமரியையும் குறிப்பிட்டு உள்ளார் . இதன் வழியே இவ்விரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நிலப்பகுதியில் தமிழ் மொழியைப் பேச்சு மொழியாகக் கொண்டவர்கள் வாழ்ந்து உள்ளனர் என்பதை அறியலாம்.

மாறாக பாரதிதாசன்,

“ தென்குமரி வங்கம் திரைக்கடல் முப்பாங்கு

மன்னிய திராவிட வையத்து உரிமையை ” (எங்கள் திராவிடம்)என்று

பாரதிதாசன் தமிழ்மொழி பேசும் மக்க ள் வாழும் பகுதியை வரையறுத்துள்ளார் . சங்க இலக்கியங்கள் தமிழக நிலப்பரப்பின் வளத்தை பலவாறு விவரித்து இருந்தாலும் பாரதிதாசனின்,

“ கழை/ தெங்கும்செந் நெல்குமுகும்- விளையும்தி / ராவிட நல்லுலகமே.”

“ எங்கள்ஆட்சி சிறந்த இடம்- நல் / இன்பம் நிறைந்த இடம் ”

“ சொல்லும் / வாய்க்கது தேன்- உயிர் / என்பு, குருதி, நல்லான் - எலாம்

எங்கள் / இன்பத்தி ராவிடந் தான்” (திராவிடர் மீட்சி)

ஆகிய வரிகள் தமிழகத்தின் இயற்கை வளத்தையும்ஆட்சிச் செழுமையையும்மக்கள்தன் தாய் மண் மீது வைத்திருந்த பற்றையும் விவரிப்பதாக உள்ளன . வடநாட்டு மன்னன் கனக , விஜயனின் ஏளனப் பேச்சால் கோபம் கொண்ட சேரன் செங்குட்டுவன் அவர்களைவென்று , அவர்களது தலையிலேயேகண்ணகி சிலைக்கான கல்லை ஏற்றித் தமிழகம் கொண்டு வந்தான் , என்பதைச் சிலப்பதிகாரம்பதிவு செய்துள்ளது.

“.... வடதிசை மருங்கின் மன்னர் தம்முடித்தலைக்

கடவுள் எழுதவோர்கற்கொண் டல்லது

வறிது மீளும்என்வாய் வாளாகின் . . .” (சிலப்பதிகாரம் - கால்கோள்காதை)

என்பதைச் சிலப்பதிகாரம்பதிவு

செய்துள்ளது.மூவேந்தர்களுக்குள்முரண்பாடுகொண்டதொடர்ந்துபோர்புரிந்தனர்என்பதைவர

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

லாற்றுச்சான்றுகளும் இலக்கியச்சான்றுகளும் உள்ளன. ஆனால் வடநாட்டு மன்னர்களுக்கும் தென்னாட்டு மன்னர்களுக்கு மேவீரர்குறித்த இருப்பு நிலையில் காலம்காலமாக முரண்பாடுகள் தொடர்வதைச் சிலப்பதிகாரம் நினைவூட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

கப்பல்வாயிலாக கடல்கடந்து போர்மோர்கொண்டு ஆட்சி செய்த வீரவரலாறு தமிழ் மண்ணுக்கு உள்ளது என்பது வரலாறாகும். இச்சூழலில் மக்களாட்சியில் வடநாட்டாரின் ஆதிக்கத்திற்குத் தமிழகம் உள்ளாவது தகுமா என்ற ஆதங்கத்திலேயே பாரதிதாசன்,

“தாய்ப்பால் குடித்திருப்பாய் அண்ணே. எனில்

தன்மானம் போனதென்ன அண்ணே?

பண்டைத் திராவிட நாடண்ணே.-.-. இது

பாராண்ட தாயகமாம் அண்ணே” என்றவரிகளால்தமிழன் /

திராவிடன் ஆளும் திறம்படைத்தவன். அவனால் அடங்கி இருத்தல் ஆகாது;

அடங்கி இருக்கக்கூடாது என்கிறார்.

இல்லறத்தில்திராவிடச்சிந்தனை

ஆறு அறிவு பெற்றவன் என்று பெருமை பேசும் மனிதன் உட்பட உலக உயிரினங்கள் அனைத்துமே இனப் பெருக்கம் என்ற ஒற்றைப்புள்ளியில் அனைவரும் சமம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும். அறிவுநிலை,

நாகரிகம் என்ற அடிப்படையில் மனிதன்தனது இனப் பெருக்கத்தைத் திருமணம் என்ற பந்தம் மூலம் தொடங்குகிறான்.

தொல்காப்பியம்திருமணபந்தத்தை எட்டு என்று வரையறுத்து இருந்ததை,

உளமலி காதல் களவு எனப்படுவது

ஒரு நான்கு வேதத்து இருநான்கு மன்றலுள்

யாமோர் கூட்டத்தின் இயல்பினது என்பது (களவியல் நூற்பா -1)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்றதொல்காப்பியநூற்பாவாயிலாக அறியலாம். மேலும் திருமணச்சடங்குகளும் வரையறுக்கப்பட்டன என்பதை,

“பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர்

ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப” என்ற நூற்பாவழியே தெளியலாம்.

ஆனால் இந்தத் திருமணச்சடங்குகளைப் பிராமணர்கள் வரையறுத்து உள்ளனர்.

இச்சடங்குகளை அவர்களே;

அவர்கள் மட்டுமே முன்னின்று மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதாக வகுத்து உள்ளனர்.

இம்முறையே சிறந்தது;

சரியானது என்பதாக மக்கள் மனத்திலும் ஆழப்பதியச் செய்து விட்டனர். யாகம் வளர்த்தல்,

வேதமந்திரங்கள் ஒதுதல் என பிராமணர்களை முன்னிலைப்படுத்தும் இச்சடங்குகளில் தமிழர்கள் / திராவிடர்கள் / தென்னிந்தியர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை.

அதனால்தமது இல்லச்சடங்குகளை ததாங்களே அல்லது தாம் விரும்பிய பெரியோர்கள் முன்னிலையில் நிகழ்த்தும் வகையில் வரையறுத்தனர்.

இம்முறையிலான திருமணம் தொடக்கத்தில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் மாகவே மட்டுமே நிகழ்ந்தன. ஆனால்காலப்போக்கில் மக்கள் மத்தியில் விரைந்து பரவின.

இதைப்பாரதிதாசன்,

திராவிடர்புரட்சித்திருமணத்திட்டம் என கவிதைவடிவில் நூலாக இயற்றி உள்ளார்.

“ திங்கள் வாழ்க செங்கதிர் வாழ்க

தென்றல் வாழ்க செந்தமிழ் வாழ்க

இங்கு திராவிடர் வாழ்க மிகவே

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இன்பம்சூழ்ந்தேளங்கள்நாடு” (திராவிடநாட்டுப்பண்)

என்றுதிராவிடநாட்டுப்பண்ணைப்பாடித்திருமணநிகழ்வைத்தொடங்குவதாக வரையறுத்துள்ளனர்.

இப்படித்தான்என்பதாகஇல்லாமல்இப்படியும்செய்யலாம்என்றேஅறிவிறுத்திள்ளனர். இந்தத்திருமணச்சடங்கில்வீட்டார், உறவினர்,

பெரியோர்எனஅனைவருக்கும்பங்குஉள்ளது.

பொருளாதாரஅடிப்படையிலும்சிக்கனமாகஇருப்பதுஅடித்தட்டுமக்களையும்ஈர்த்து உள்ளதுஎன்பதையும்பாரதிதாசன்தனதுமுன்னுரையில்பதிவுசெய்துள்ளார்.

இந்தத்திருமணமுறைத்திராவிடநாட்டுப்பண்ணுடன்தொடங்கிமணமக்களின்ஒப்புதலுடன்உறவினர்,சுற்றத்தினர்,நண்பர்கள்எனஅனைவரும்மணமக்களைநேரடியாகஅருகில்சென்றுவாழ்த்துவதுடன்மணமகிழ்வுடன்நிறைவுபெறுகிறது.

பாரதிதாசனின்பதிவில்உள்ளதுஇந்தத்திருமணமுறைஇன்றும்மக்களிடம்பெரும்பான்மையாகநடைமுறையில்உள்ளது.

வேதமந்திரங்களுடன்பார்ப்பணர்கள்நடத்தும்திருமணங்கள்அருகியேகாணப்படுகின்றன.

பொருளாதாரவளத்தையும்ஆடம்பரமானசடங்குகளுடன்திருமணத்தைநடத்தவேண்டும்என்றபெருத்தஅவாகொண்டவர்களின்இல்லங்களில்மட்டுமேவேதமந்திரங்கள்ஒலிக்கின்றன.

தமிழ்மொழியின்திரிபுகள்

இந்தியாவில்வடக்கேவடமொழியும்தெற்கேதமிழ்மொழியும்மட்டுமேமூலமொழிஆகும்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எஞ்சிய அனைத்து மொழிகளுமே மூலமொழியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவையாகும் என்பதே மொழிவரலாறு.

தமிழ்மொழியில் இருந்து பிரிந்து சென்ற மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, துளு என அனைத்து மொழிச் சொற்களிலும் தமிழ்மொழியின்திரிபு, மயக்கம், தொணி இருக்கிறது என்பதை மொழிசார்ந்த ஆய்வுநூல்கள் ஏற்கின்றன.

இதைப்பாரதிதாசனின்,

“நெடிய இத் தமிழகம் இடைக்காலத்தில் / தமிழ்நா டாந்திரம், தனி ஒரு கேரளம்
அமையும் துளுவம், கன்னடம் ஆகப் / பிரிவுற்றது தமிழ்ப் பேச்சின் திரிபினால்
கோழி என்று கூறலே தமிழாம் / கோடி என்று கூறல் தெலுங்காம்
கோளி என்றி கூறல் கேரளமாம் / கோலி என்றி கூறல் கன்னடமாம்
கோழி என்று கூறல் துளுவமாம் / தமிழ் மொழி இவ்வாறு தான்திரிந்திடினும்
அனைத்தும் தமிழே ஆகும் அன்றிப் / பிறமொழி என்று பேசவும் படுமோ?”

(திராவிடர்மீட்சி)

என்ற கவிதைவரிகள் உறுதி செய்யும் விதமாக உள்ளன.

முடிவுரை

திராவிடம் என்பது இன்றைய தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கோவா உள்ளிட்ட நிலப்பரப்பு ஆகும்.

அதாவது மொழிவாரி மாநிலங்களின் பிளவுக்கு முந்தைய சென்னைமாகாணம் ஆகும்.

கடல்கடந்தப்போரிலும் வெற்றிகண்ட முடியாட்சி முதல்குடியாட்சிகாலமான இன்றுவரை இந்தியாவின் வடக்கும் தெற்குக்கும் இடையே சமூகமான உறவு இல்லை.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வலிமைப்போட்டியும்வளர்ச்சிப்போட்டியும்தொடர்ந்துகொண்டேஇருக்கிறது.

மொழிவாரியாகமாநிலங்கள்பிளவுபட்டதால்திராவிடம்என்றசொல்லாடல்வழக்குஒழிந்ததாகமாறிவிட்டது.

கடந்தநூற்றாண்டில்முன்வைக்கப்பட்டதனிநாடுகோரிக்கையும்நீர்த்துப்போய்விட்டது.

இருப்பினும்பண்பாட்டுஅளவில்தனித்துஇயங்கக்கூடியதிறனுடன்தமிழன்இருக்கிறான்என்பதைப்பாரதிதாசனின்கவிதைப்புலப்படுத்துகிறது.

துணைநின்றநூல்கள்:

1. தொல்காப்பியம்
2. நாட்டுப்பண் – இரவீந்தரநாத்தாகூர்
3. திராவிடநாட்டுப்பண் - பாரதிதாசன்
4. திராவிடர்புரட்சித்திருமணத்திட்டம் - பாரதிதாசன்
5. வேங்கையேஎழுக - பாரதிதாசன்கவிதைகள் - பாரதிதாசன்
6. சிலப்பதிகாரம் – கால்கோள்காதை - இளங்கோவடிகள்